

UMA ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DO CRESCIMENTO E TENDÊNCIAS NA PESQUISA SOBRE VACINAS DE mRNA

João Marcos Costa da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - joao.costa@ufnt.edu.br

Arthur Mesquita Avelino - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) - arthur.avelino@ufnt.edu.br

Fabiula Yasmin Rodrigues - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -

fabiula.rodrigues@ufnt.edu.br

Indra Muriely Paula de Jesus - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -

indra.jesus@ufnt.edu.br

Julia Damaceno Oliveira da Cruz – Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -

julia.cruz@ufnt.edu.br

Taides Tavares dos Santos - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) –

taides.santos@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: As vacinas de RNA mensageiro (mRNA) revolucionaram a imunização, destacando-se na pandemia de COVID-19 e em pesquisas contra outras doenças. A análise cienciométrica permite compreender o crescimento da produção científica sobre esse tema, identificando tendências, principais autores e desafios investigativos. Este estudo examina a evolução das publicações sobre vacinas de mRNA nos últimos anos, seus principais temas e colaborações acadêmicas. **OBJETIVOS:** Avaliar a evolução da produção científica sobre vacinas de mRNA, identificando o volume de publicações, principais periódicos, autores mais produtivos, colaborações internacionais e temas de destaque. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma análise cienciométrica utilizando a base de dados PubMed. Os descritores “mRNA vaccines” e “Vaccine Efficacy” foram correlacionados pelo operador booleano “AND”. Foram recuperados 2.311 artigos publicados entre 2015 e 2025. Aplicando critérios de inclusão (estudos originais, revisões e meta-análises) e exclusão (artigos duplicados e acesso ao texto completo), restaram 1.965 estudos. As análises foram realizadas com o software VOSviewer para redes de coautoria e Minitab para identificação de tendências. **RESULTADOS:** Observou-se um aumento expressivo das publicações entre 2021 e 2025, com um crescimento de 1777%, refletindo o impacto da pandemia. O periódico com maior volume de publicações foi o Vaccines (Basel), seguido por Frontiers in Immunology. Os autores mais produtivos incluíram Lustig Y. e Weissman D., pioneiros na pesquisa de vacinas de mRNA. A análise de colaboração indicou forte integração entre instituições dos EUA, Reino Unido, Suíça, Holanda e Alemanha. Os principais temas abordados foram COVID-19, Vacinas Anticâncer e virais, Anticorpos Antivirais etc. **CONCLUSÃO:** A produção científica sobre vacinas de mRNA cresceu exponencialmente nos últimos anos, especialmente devido à pandemia de COVID-19. A pesquisa se concentra em eficiência imunológica e soluções para desafios estruturais do mRNA. O avanço dessa tecnologia depende da resolução de entraves como estabilidade, distribuição e aplicações terapêuticas ampliadas. Estudos futuros devem explorar novos métodos de entrega e aprimoramento da imunogenicidade.

PALAVRAS-CHAVE: RNA Mensageiro, COVID-19, Vacinas.

REFERÊNCIAS:

ALJABALI, Alaa A A et al. “Current state of, prospects for, and obstacles to mRNA vaccine development.” Drug discovery today vol. 28,2 (2023): 103458.

DE VOSS, Christopher J et al. “Novel mRNA vaccines induce potent immunogenicity and afford protection against tuberculosis.” Frontiers in immunology vol. 16 1540359. 13 Feb. 2025.

DUAN, Li-Juan et al. “Potentialities and Challenges of mRNA Vaccine in Cancer Immunotherapy.” **Frontiers in immunology** vol. 13 923647. 26 May. 2022.

CHAVDA, Vivek P et al. “mRNA-Based Vaccine for COVID-19: They Are New but Not Unknown!.” **Vaccines** vol. 11,3 507. 22 Feb. 2023.

WANG, Bolin et al. “Recent advances in mRNA cancer vaccines: meeting challenges and embracing opportunities.” **Frontiers in immunology** vol. 14 1246682.